

**ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ**

Голубенко Алексей Юрьевич

доцент кафедры “Профессионально-боевой подготовки”
Специализированного филиала ташкентского государственного
юридического университета Республики Узбекистан, у.з. доцент
тел. 97 343 9170

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7099351>

Аннотация: в статье раскрыты особенности применения робототехнических комплексов при организации борьбы с самодельными взрывными устройствами в США и тактики использования беспилотных летательных аппаратов для противодействия этой угрозе.

Ключевые слова: робототехнические комплексы, террористические организации, технологии, техническое оборудование, самодельные взрывные устройства, техническая аппаратура.

На современном этапе человеческого развития, мир потрясают различные вооруженные конфликты и цветные революции, в которых со значительной эффективностью террористические организации и повстанцы применяют самодельные взрывные устройства (СВУ) различных типов и принципов применения. Террористические организации используют бесконтактные способы вооруженной борьбы, партизанские методы.

В свою очередь военные специалисты столкнулись с необходимостью принятия на вооружение и активному применению дистанционно управляемых робототехнических комплексов в различной комплектации как на подвижной наземной платформе, гусеничной и колесной, так и на воздушной платформе в виде беспилотных летательных аппаратах различных видов и способов применения, данный факт и является актуальностью проведения исследований в данном направлении.

СВУ является оружием кустарного производства, которое варьируется от небольших трубок, наполненных боевыми взрывчатыми веществами, до направленных фугасов с минеральными удобрениями массой десятки килограммов. Анализ противодействия данной глобальной угрозе показывает что, СВУ годами были раздражителями военных. Несмотря на множество реализованных решений, вложенных средств или нейтрализованных целей СВУ продолжают оставаться основной причиной потерь в современных конфликтах.

Сложность и масштаб борьбы с СВУ вынуждают создавать множество различных стратегий, технологий и методик обучения. Способность обезвреживать устройство и одновременно атаковать сеть террористов абсолютно необходимо, для предотвращения связанных с СВУ атак и косвенных потерь.

СВУ – это мировая угроза. Растет число потерь в результате применения СВУ и этот факт оказывает сильнейшее давление на принимающих решения должностных лиц. Так как СВУ имеют низкую стоимость в отличие от летального оружия, их применение создает значительные проблемы для сил безопасности, правоохранительных органов и служб оперативного реагирования, имеющих дело с повстанцами, террористами и криминальными группировками[1].

Всякому, кто заказывает оборудование для борьбы с СВУ, будет необходимо получить образование и пройти обучение саперному делу. Самый ценный вклад в создание новых систем вносят те храбрые военнослужащие, которые выходят в поле и используют его в реальных условиях. Они зачастую являются создателями новых систем и знают какой тип необходим для выполнения ближайшей задачи. Необходимы расширяемые системы для того, чтобы можно было добавлять модули для противодействия будущим угрозам СВУ, которые, если посмотреть на несколько прошедших лет активности повстанцев и нынешнее увеличение числа террористических атак с применением СВУ, по всей видимости, будут всё разнообразнее и многочисленнее.

К важнейшим задачам Научно-исследовательского центра электроники и средств связи американской армии относится повышение скорости продвижения при расчистке маршрутов, которая остается небольшой и «осторожной». Варианты радиолокационной аппаратуры поиска мин (подповерхностного радара – ППР), установленные на воздушную платформу, предлагают еще один способ дистанционного обнаружения СВУ. В то время как существуют другие сенсоры и комплекты аппаратуры для БПЛА, используемые в задачах борьбы с СВУ, специалисты из организации JIEDDO заметили, что в настоящее время нет развернутых БПЛА с ППР. Однако, этой организацией совместно с исследовательской лабораторией армии и бюро защиты ВВС США ведутся работы по миниатюризации различной сенсорной аппаратуры с целью повышения возможностей большего числа моделей БПЛА. Специалисты определили что, БПЛА

с миниатюрной аппаратурой борьбы с СВУ уменьшили стоимость развертывания бортовых сенсоров и повысили их доступность для бойца по сравнению с пилотируемой авиацией.

Технологический прорыв, который как ожидается, закроет брешь в этой сфере, обеспечит подповерхностный радар с синтезированной апертурой (GPSAR) от компании Mirage Systems, который на пару лет был установлен на беспилотник Schiebel CAMCOPTER S-100 и всесторонне оценивался Пентагоном.

Представители компании Schiebel Elektronische Gerate GmbH обосновали, что S-100 предназначен для интеграции и развертывания самых разных сенсоров, обеспечивающих операции борьбы с СВУ, включая гиперспектральные радары и GPSAR.

Еще одно мнение по поводу развития систем обнаружения СВУ с воздуха было высказано Крисом Персоном, директором стратегического развития в компании General Atomics (GA). Персон, являясь специалистом в этой области, заметил, что его компания продолжает реагировать на запросы и требования американского правительства, связанные с различными задачами и аппаратурой, которую разработала GA. «Наша компания предлагает широкий ассортимент бортовой аппаратуры и сенсорных решений, которые обеспечивают выполнение различных задач на разных пилотируемых и беспилотных воздушных судах для министерства обороны и других государственных и негосударственных заказчиков. Борьба с СВУ это одна из сфер, которую мы поддерживали и продолжаем поддерживать, поскольку мы инвестируем в возможности, которые обеспечивают большую надежность, точность и скорость с целью усиления мер защиты своих сил и получения большей свободы маневра и снижения рисков от СВУ», – рассказал он [2].

Персон далее отметил, что семейство беспилотных авиационных комплексов компании GA (PREDATOR, PREDATOR B/MQ-9 REAPER, GRAY EAGLE, PREDATOR C, AVENGER) предоставляет американским военным «не имеющую себе равных платформу, которая идеально подходит для борьбы с СВУ и многих других задач разведки, наблюдения и защиты войск. Мы предлагаем нашим государственным и негосударственным заказчикам широкий выбор развернутых, проверенных в бою комплектов оборудования, включая новейшие технологии обнаружения и идентификации СВУ. Эти возможности представляют собой передовые

технологии, которые служат как военным, так и гуманитарным целям в защите населения от атак СВУ».

Семейство беспилотных авиационных комплексов компании GA предоставляет американским военным не имеющую себе равных платформу, которая идеально подходит для борьбы с СВУ и многих других задач разведки, наблюдения и защиты войск.

Далее, развивая тему, Персон заметил, что компания GA отслеживает потребности родов войск касательно задач борьбы с СВУ и специфических возможности. «Мы сохраняем наши связи с нашими заказчиками, что позволяет нам быстро реагировать на неотложные потребности в виде надежных и доступных решений борьбы с новыми или развивающимися угрозами СВУ. Мы не знаем, откуда придет угроза СВУ или как она проявится в следующий год-полтора, но мы продолжаем инвестировать в технологии и разрабатывать решения, которые защитят военных и гражданских от угрозы СВУ по всему миру».

Команда из промышленников и военных посредством процесса укоренной приемки внедряет новые наземные системы и проверенное, испытанное в боях оборудование в запланированные программы.

Взять к примеру прогресс в развитии так называемого миниатюрного реактивного глушителя Miniature Reactive Jammer (MRJ) от компании Elbit Systems. В августе 2018 года представитель компании сказал, что MRJ успешно прошел полевые испытания в Израиле и за рубежом. «Система используется военным заказчиком. Кроме того, мы видим большой интерес, проявляемый к системе заказчиками из разных стран».

Глушитель будет модернизирован в 2019 году исходя из замечаний пользователей. «Кроме того, согласно нашим планам планируется добавить технологические усовершенствования, уменьшить размеры системы и интегрировать ее со многими платформами».

Компания NIITEK, подразделение фирмы Chemring Sensors & Electronic Systems (CSES) и часть Chemring Group, поставила свой подповерхностный радар Visor GPR американскому контингенту в Афганистане в 2008 году. Вице-президент CSES Хуан Эрнандес заметил, что с целью выполнения неотложных требований Пентагона компания NIITEK поставила своим заказчикам из США и стран коалиции более 250 систем, запасные части и проводила их обслуживание. «Наши подповерхностные радары HMDS (HUSKY Mounted Detection System), установленные на машины HUSKY южноафриканского производства,

во время ежедневного разминирования маршрутов американскими военными обнаружили бесчисленное количество неметаллических и металлических угроз, в основном это СВУ и обычные металлические мины. После завершения боевых действий в Афганистане американские армия и корпус морской пехоты решили сделать эту программу долгосрочной[3]. Компания Critical Solutions International (CSI) продает машины HUSKY по всему миру. NIITEK сотрудничает с CSI по продаже и технической поддержке HMDS по всему миру. Компания NIITEK была выбрана в качестве единого поставщика подповерхностного радара и системы обнаружения мин соответственно в конце 2017 и 2018 годов. Эрнандез добавил далее: «Мы продолжаем совершенствовать наш ППР за счет внедрения высоких технологий и добавлений металлодетектора STMR (Single Transmit Multiple Receive – одноканальная передача многоканальный прием) от Minelab Australia, который позволит нам видеть более глубоко

(до 2,5 метров под поверхностью). Эти сенсоры будут объединены с целью обеспечения операторов общей оперативной картинкой угроз в грунте. Поскольку противник постоянно развивается, мы работаем с нашим госзаказчиком по оценке потенциальных угроз для того, чтобы лучше защитить военнослужащих и гражданских» [2].

К успешному основному продукту в рамках приоритетной программы HMDS американских военных будут добавлены три возможности: Усовершенствованный подповерхностный радар, металлодетектор для больших глубин и полуавтономные возможности. Действительно, ожидается, что американское правительство выпустит требование к промышленности на подачу заявки на добавление к HMDS полуавтономных возможностей

с тем, чтобы управлять ею как роботом.

Кроме того, ППР VISOR установлен на машинах HMDS в Канаде, Австралии, Испании и Турции. Он также развернут итальянской армией на ее машине IVECO MRAP. Для агентства по оборонному развитию Южной Кореи NIITEK также установила подповерхностный радар на южнокорейского робота в рамках проверки концепции. «Поскольку наши системы масштабируемы и не зависят от платформы, мы также установили наши системы на робота Qinetiq TALON, которые мы продали несколько штук Турции для охраны турецко-

сирийской границы. NIITEK, кроме того, поддерживает американское правительство в гуманитарных задачах разминирования по всему миру. Технология НРЕМ (High-Power-Electro-Magnetics – высокомоощные электромагнитные поля) от компании Diehl Defence – это новые возможности, позволяющие военным и гражданским отключать системы контроля, информации и мониторинга. Источники НРЕМ могут использоваться для защиты людей и транспортных колонн, например за счет перегрузки или полного вывода из строя систем радиовзрывателей.

В отличие от обычных глушителей система защиты колонн НРЕМ также эффективна против новых типов сенсорных СВУ. Машины противника с электронным управлением двигателем могут быть незаметно остановлены мобильными или стационарными системами НРЕМ[4].

Компания Airbus Defence & Space (DS) разработала систему глушения нового поколения, которая значительно улучшает защиту машин от радиоуправляемых СВУ. Многофункциональный глушитель анализирует спектр сигналов вокруг машины и поэтому он может глушить радиосигналы, предназначенные для инициации придорожного фугаса, гораздо раньше

и целенаправленней чем это было прежде. При добавлении так называемого расширения SMARTSCOUT система теперь может использоваться одновременно и для радиотехнической разведки. В этом случае система вносит свой вклад в создание комплексной картины электромагнитной обстановки; эту задачу прежде могли выполнять только сложные системы

с большим потреблением энергии, которые к тому же тяжело развернуть. Серьезные угрозы в виде оставленных боеприпасов и минных полей должны быть расчищены не только для безопасного продвижения войск и для того, чтобы позволить гражданским заново занять районы, напичканные смертельно опасными предметами. Платформа MINEWOLF (MW370), в которой совмещены байковый трал и почвенная фреза была развернута в Ираке для расчистки нефтяных месторождений от мин установленных в период ирано-иракской войны 80-х годов. Разминирование иракского месторождения Majnoon проходит в два этапа: грунт прежде подготавливается тяжелыми бронированными бульдозерами, которые создают полосы по шесть метров шириной и глубиной 40 см, затем

в дело вступает MINEWOLF. Система Mini-MINEWOLF также принимала участие в разминировании минных полей в Демократической Республике Конго.

Самой сложной проблемой в Афганистане было обнаружение закопанных СВУ, которые не содержат или содержат металл в минимальных количествах. Машины следующего поколения должны совмещать мультисенсорные системы обнаружения, оборудование ночного видения и подповерхностный радар (ППР). ППР, устанавливаемый на машинах с противовзрывной защитой, предназначен для того, чтобы генерировать в реальном времени 3D изображения высокого разрешения изменений в грунте от металлических или как чаще всего происходило на афганском театре военных действий пластиковых объектов. Максимальная рабочая скорость достигла 10-15 км/ч; она зависит не только от используемых сенсоров, но прежде всего от скорости обработки сигналов. Но поскольку средняя скорость войсковых подразделений составляет примерно 40 км/ч, рабочая скорость машин минной разведки может быть повышена в режиме дистанционного управления.

Для ручных миноискателей в настоящее время изучаются свойства электромагнитного спектра, что поможет обнаруживать СВУ с минимальным содержанием металла, базируясь на акустических свойствах корпусов мин или в комбинации с GPR. Исследуются биологические и химические методы, которые помогут обнаруживать объемные взрывчатые вещества на основе

их химических свойств. Надежный сигнал предупреждения должен выдаваться на безопасной дистанции, а миноискатели должны снижать частоту ложных тревог без ухудшения уровня чувствительности. В области систем разминирования на данный момент имеется несколько тенденций: они должны быть модульными, совместимыми с экипажными и безэкипажными платформами, быть способными адаптироваться ко многим типам угроз, а также иметь программное обеспечение с возможностью его обновления, что таким образом дает экономию в стоимости.

В борьбе с СВУ неоценимую помощь оказывают наземные мобильные роботы. Они позволяют саперам (в британской армии специальность называется ammunition technical officer (ATO) – техник по обезвреживанию боеприпасов) выполнять свою всё более опасную работу во многих зонах боевых действий, где повстанцы и террористы закладывают СВУ в

городских районах и или в качестве средства блокирования зоны. Мобильные роботы позволяют техникам АТО располагаться на безопасной дистанции от угрозы; робот может обследовать и проанализировать устройство до и после выполнения процедуры обезвреживания, быстро собрав и отсортировав информацию и отправив ее в координационный центр; он имеет различные устройства подрыва для производства «выстрела» внутрь СВУ

и предотвращения детонации основного заряда. Устройства подрыва на роботах используются для точного разрушения компонентов СВУ – источника энергии, детонатора, сенсоров и других. Толстостенные и тонкостенные снаряды наряду с «продвинутыми» СВУ также могут быть нейтрализованы устройствами подрыва. Рентгеновское оборудование робота также должно обеспечивать достаточную детализацию для устройства подрыва, которое может выстрелить в бомбу с хирургической точностью.

У более крупных дистанционно управляемых роботов мобильность может быть ограничена на пересеченной местности и поэтому для нейтрализации СВУ в труднодоступных местах возрастает потребность в небольших роботах, которыми управляют через различные ретрансляторы сигналов поступающих от оператора. Будущие проекты должны реализовываться исходя из рекомендаций, поступающих от основных пользователей – подразделений военных и силовых структур по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

На сегодняшний день в Республике Узбекистан также ведутся активные научные исследования на базе предприятий определенных в спектр оборонно-промышленного комплекса по разработке для нужд подразделений противодействующих СВУ робототехнических комплексов, отвечающих современным требованиям исходя из характера возможных террористических угроз.

Подразделения Национальной гвардии Республики Узбекистан будут обеспечены робототехническими комплексами и современными моделями беспилотных летательных аппаратов для борьбы с СВУ и выполнения различных специальных задач, исходя из этого, считаю целесообразным на сегодняшний день проработать вопрос подготовки специалистов операторов для работы с данной весьма сложной в эксплуатации аппаратурой и техникой.

Также уже на сегодняшний день, необходимо создать условия для осуществления комплекса мероприятий по организации качественного технического обслуживания и возможного ремонта данной аппаратуры и техники в условиях предприятий оборонно-промышленного комплекса Республики Узбекистан.

Использованная литература:

1. Велецкий О.В., научная статья « Применение СВУ в Афганистане и Африке». Армейский вестник. Журнал Министерства обороны Российской Федерации, 2017.
2. FM 3-90.119. Combined arms improvised explosive device defeat operation.
3. MNC- 1 Counter IED Smart Book.
4. Alec D. Barker. Improvised Explosive Devices in Southern Afghanistan and Western Pakistan// 2018//New America Foundation.

